

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVII _ nr. 1

Revistă indexată în bazele de date
SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2021

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Responsabil de volum/responsible for volume: dr. **Ghenadie Sîrbu**

Secretar de redacție/editorial secretary: **Livia Sîrbu**

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfiant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul double blind peer-review
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели double blind peer-review
All the papers to be published will be reviewed by experts according the double blind peer-review model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Виталий Окатенко** (*Харьков*), **Сергей Скорый** (*Киев*).
Бронзовое блюдо с позолотой из Второго Караванского кургана
раннескифской поры (Украинская Левобережная Лесостепь)5
- Татьяна Кузнецова** (*Москва*).
Античные традиции в генезисе зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка17
- Natalia Mateevici** (*Chişinău*), **Mihaela Iacob** (*Bucureşti*), **Dorel Paraschiv** (*Tulcea*).
Colecția de ștampile de amfore grecești din câteva situri getice din nord-estul Dobrogei34
- Nikolai Jefremow** (*Greifswald*), **Andrei Kolesnikov** (*Moskau*), **Elena Bolonkina** (*Krim*).
Neue Namen in den Keramikstempeln von Knidos in der Sammlung
des Historisch-archäologischen Museums in Kerč (Krim)41

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Сергей Рыжов**, **Валентина Шумова**, **Александр Дяченко** (*Киев*).
Исследования на поселении западнотрипольской культуры Колодистое II46
- Александр Могилов** (*Киев*), **Юрий Ляшко** (*Каменка*), **Сергей Руденко** (*Чигирин*).
Скифское всадническое погребение в бассейне р. Тясмин59
- Сергей Агульников**, **Виталий Железный** (*Кишинев*).
Могильник ногайской культуры у с. Казаклия81
- Vasile Paul Scrobotă** (*Aiud*), **Elena Gherman** (*Iași*).
Cercetări de supraveghere arheologică la obiectivul colegiul „Bethlen Gabor”
din municipiul Aiud, jud. Alba. Campania 201299

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Mariana Gugeanu**, **Maria Geba** (*Iași*).
Investigații non-invazive aplicate textilelor arheologice de la Mănăstirea Căpřiana113

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Stanislav Țerna**, **Mariana Vasilache**, *Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A
din interfluviul pruto-nistrean: (în baza colecțiilor Muzeului Național de Istorie a Moldovei)*
Biblioteca Tyragetia, 31. Chişinău 2019, 264 pagini și 63 planşe. ISBN 978-9975-87-562-2
(Илья Палагута, Санкт-Петербург)120

IN HONOREM

- К юбилею археолога Анатолия Федоровича Гуцала**
(Александр Могилов, Виталий Гуцал, Киев)125

Doctorul habilitat EUGEN SAVA la 65 ani (Mariana Sîrbu, <i>Chişinău</i>)	128
---	-----

IN MEMORIAM

In memoriam colegului și prietenului Oleg Levițki (Alexandru Furtună, <i>Chişinău</i>)	133
---	-----

In memoriam Olga Larina (15.11.1952 – 01.2021) (Sergiu Bodean, <i>Chişinău</i>)	134
--	-----

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	137
---	-----

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE	138
--	-----

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE	139
--	-----

Vasile Paul Scrobotă, Elena Gherman

Cercetări de supraveghere arheologică la obiectivul colegiul „Bethlen Gabor” din municipiul Aiud, jud. Alba. Campania 2012

Keywords: „Bethen Gabor” College from Aiud, archaeological surveillance, Late Middle Age, Modern Age, wall structures.

Cuvinte cheie: Colegiul „Bethen Gabor” Aiud, supraveghere arheologică, ev mediu târziu, epoca modernă, structuri de zid.

Ключевые слова: «Бетен Габор» колледж из Аюд, охранные раскопки, позднее средневековие, новейшее время, стеновые конструкции.

Vasile Paul Scrobotă, Elena Gherman

Archaeological surveillance research at the objective of the „Bethlen Gabor” college in Aiud, Alba county. Campania 2012

Among the historical buildings from Aiud, Alba county, included on the Romanian cultural heritage list, there are a group of buildings that form the „Bethlen Gabor” College. The high education institution was established in 1622 in Alba Iulia. In 1662 it was relocated in Aiud. The four buildings that form the College today were built between 1720-1887. The conservation works and the restoration programme included archaeological surveillance. The archaeological excavation during 2012 resulted in astounding and complex wall structures finds, as well as other archaeological finds dated late Middle Age and Modern Age. Among the discoveries there were: foundation walls, two cellars and a floor arrangement from a building dated before the middle of the 17th century. There were revealed portions of foundations of a set of buildings arranged in a square shape. They were built between 1720-1743. The buildings were provided with cellar on the southern section and a tower placed on the middle of the western section. There were also revealed sections of a sewer system made up of brick vaulted structures. A number of four complexes have been identified: 3 household pits belonging to the urban housing contemporaneous to the building dated before the middle of the 17th century and a lime pit associated to the construction period of the latest buildings of the College. The archaeological finds were chronologically framed between 16th-19th centuries.

Vasile Paul Scrobotă, Elena Gherman

Cercetări de supraveghere arheologică la obiectivul colegiul „Bethlen Gabor” din municipiul Aiud, jud. Alba. Campania 2012

Printre edificiile incluse în categoria monumentelor istorice din Aiud, jud. Alba, se numără și ansamblul de clădiri aparținătoare Colegiului „Bethlen Gabor”. Înființată la Alba Iulia, în anul 1622, instituția de învățământ a fost transferată la Aiud în anul 1662. Cele patru corpuri de clădire în care funcționează actualmente au fost construite între anii 1720-1887. Lucrările de reabilitare structurală și reparații capitale ale acestora au necesitat supraveghere arheologică. Campania desfășurată în anul 2012 a avut ca rezultat descoperirea unor structuri de zid, complexe și materiale arheologice datate în perioada evului mediu târziu și în epoca modernă. Astfel, au fost descoperite ziduri de fundație, două pivnițe și o amenajare cu rol de pardoseală dintr-o clădire anterioară mijlocului de secol XVII. S-au dezvelit porțiuni din fundațiile părții dispărute ale unui corp de clădiri dispuse în formă de careu, construite între anii 1720-1743, prevăzute cu o pivniță pe tronsonul sudic și un turn amplasat la mijlocul tronsonului vestic. Au mai fost descoperite porțiuni ale unui sistem de canalizare alcătuit din structuri boltite din cărămidă. Au fost identificate și un număr de patru complexe: trei gropi menajere aparținând orizontului de locuire contemporan clădirii anterioare mijlocului de secol XVII și o groapă de var asociată construcției ultimelor corpuri de clădire aparținătoare Colegiului. Materialele arheologice descoperite au fost încadrate cronologic între secolele XVI-XIX.

Василе Паул Скоботэ, Елена Герман

Охранные археологические исследования на объекте колледжа «Бетлен Габор» в Айуде, графство Альба. Кампания 2012

Среди исторических зданий в Айуде, жудец Альба, включенных в список румынского культурного наследия, есть группа зданий, которые образуют колледж «Бетлен Габор». Высшее учебное заведение было основано в 1622 году в Альба-Юлии. В 1662 году он был переведен в Айуд. Четыре здания, из которых сегодня состоит колледж, были построены между 1720 и 1887 годами. Работы по консервации и реставрации включали археологическое наблюдение. Археологические раскопки в 2012 году привели к открытию стен от конструкций, а также к другим археологическим открытиям, относящимся к позднему средневековью и новейшему времени. Среди открытий: фундаментные стены, два погреба и этажное устройство здания, датируемого до середины XVII века. Выявлены участки фундамента некоторых зданий квадратной формы, построенных между 1720 и 1743. Здания имели подвал в южной части и башня в середине западной части. Также были открыты участки канализационной системы, состоящей из кирпичных сводчатых конструкций. Наряду с этим было выделено четыре комплекса: 3 хозяйственные ямы, принадлежавшие современным городским жилищам, со зданием, датируемым до середины XVII века, и известняковая яма, относящаяся к периоду строительства последних зданий колледжа. Археологические открытия были построены в хронологическом порядке между XVI и XIX веками.

Introducere

Orașul Aiud, jud. Alba, este atestat documentar în anul 1293 [DIR, C 1952, 400-440; Lupaș-Vlasiu 1945, 72-73]. De-a lungul timpului a aparținut, ca domeniu de danie, principilor transilvăni. Elementul arhitectonic principal îl constituie complexul cunoscut sub numele de „Cetatea Aiudului”, în fapt o biserică fortificată, zidul de incintă cu turnurile aferente, clădiri ecleziastice și Palatul Prințiar, cunoscut și sub numele de „Castelul Bethlen”, adosat Turnului Porții.

În imediata vecinătate se află Colegiul Național „Bethlen Gabor” (fig. 1). Reprezintă una dintre cele mai vechi instituții de învățământ superior din Transilvania. Inițial colegiul a funcționat la Alba Iulia, înființat din inițiativa principelui Gabriel Bethlen (1613-1629). În anul 1662, după invazia turco-tătără din 1658, principele Mihail Apafi (1661-1690) ia decizia de a muta colegiul la Aiud [Hegyí 1903, 14]. Pentru început s-a folosit ca sediu Castelul Bethlen, o soluție tranzitorie, pentru că în anii următori se cumpără niște case aflate în fața bisericii, evident cu terenurile aferente, care vor constitui perimetrul actual al colegiului.

Primele clădiri care au fost construite pe acele terenuri datează din perioada de după anul 1662. Intemperiiile vremii și-au pus amprenta și asupra orașului Aiud și implicit a colegiului, care a suferit mai multe distrugereri, respectiv în anii: 1704, 1707 și 1848-1849. Din acest motiv avem informații că o parte din clădiri au fost distruse, ridicate altele și distruse la rândul lor. Ceea ce vedem astăzi ca obiective arhitecturale sunt patru corpuri de clădire, despre care știm că au fost construite cronologic după cum urmează:

1. Între anii 1720-1743 [Kapitány-Horvát 2016, 37], clădirea mare de formă dreptunghiulară, cu curte interioară, din care astăzi se păstrează partea de nord a aripii vestice, numită de proiectant C3.

2. Între anii 1775-1777 [Kapitány-Horvát 2016, 39] este ridicată clădirea numită conform tradiției „Castelul Bufnițelor”, situată în partea de vest a complexului, numită de proiectant C4.

3. Construcția, numită în proiect C2, a fost începută în anul 1826-1836 [Kapitány-Horvát

Fig. 1. Colegiul „Bethlen Gabor”, Aiud.

Fig. 1. College „Bethlen Gabor”, Aiud.

2016, 43]. Se află în partea sudică a complexului actual. Distrusă în anii 1848-1849, a fost refăcută după anul 1850 în două etape: mai întâi partea vestică și, ulterior partea estică, până la actuala stradă Bethlen Gábor;

4. Între anii 1884-1887 [Kapitány-Horvát 2016, 50] a fost construită clădirea estică numită C1, perpendiculară ca poziție pe latura nordică a cetății. Tot acum se renovează și C2, dându-i-se un aspect asemănător cu C1.

În perioada 6 august – 4 decembrie 2012 au fost efectuate cercetări de supraveghere arheologică a unor lucrări ce necesită intervenții în subsol din cadrul *Proiectului de reabilitare structurală și reparații capitale la Colegiul Național „Bethlen Gabor” din Aiud, jud. Alba – alimentare cu apă,*

Fig. 2. Colegiul „Bethlen Gabor”, 1858 (după Maszák 1858, 161).

Fig. 2. College „Bethlen Gabor”, 1858 (after Maszák 1858, 161).

canalizare, instalații gaze naturale, rețea electrică, canalizare pluvială, sistematizare verticală, reparații capitale trotuare.

Rezultatele cercetării

Conform proiectului de restaurare s-a intervenit la cele patru clădiri cu statut de monument istoric aflate în stare de funcționare, respectiv C1, C2, C3 și C4.

Așa cum am prezentat în rândurile anterioare, clădirea numită Corp C3 (considerată ca fiind și cea mai veche clădire a ansamblului, păstrată în picioare, deși această afirmație o considerăm deocamdată doar o ipoteză de lucru) a fost primul obiectiv cu care s-au început lucrările de restaurare. Trebuie să facem precizarea că C3 reprezintă colțul nord-vestic al unui complex de clădiri de formă dreptunghiulară, distrus în anul 1848-1849 (fig. 2). În urma refacerii de după anul 1850 se păstrează aripa vestică, reprezentând de fapt trei camere, și i se adaugă un hol și casa scârilor spre est, lucru observat inițial în momentul decapării parțiale a paramentului. Clădirea a necesitat subzidiri și în acest sens s-au trasat patru secțiuni (fig. 3):

- S1 în colțul sud-estic al primei încăperi, dimensiuni 3,70 m x 1 m,
- S2, pe latura de est a clădirii, la exterior, de

la 1 m spre sud față de extinderea spre est a clădirii, dimensiuni 11 m x 1 m,

- S3, paralelă cu S2 dar realizată în interior, în partea estică a holului, dimensiuni 9 m x 1,10 m,

- S4, pe zidul sudic al Corp C3, dimensiuni 11,5 m x 1 m.

Toate secțiunile au fost executate manual.

Pe laturile de nord și vest, pe exterior, au fost executate lucrări de drenaj.

În partea de est a secțiunii S1 s-a constatat o structură realizată din cărămidă, corespondentul a patru asize. Nașterea acestui soclu, pe care-l putem considera cenușarul unei sobe (fig. 4) pornește de sub decroșul zidului sudic și se prelungește înspre nord, depășind latura nordică a secțiunii, implicit golul inițial al ușii. Aceste repere ne îndreptățesc să considerăm că această sobă a fost amenajată înainte de practicarea în zid a golului de ușă și că aparține primei faze de construcție a corpului C3.

În S4 s-a găsit traseul unui pavaj (Pavaj 1) (fig. 5) realizat din piatră de râu care pornește de la zidul sudic al Corp C3, la -0,30 m f.n.c.a. (față de nivelul de călcare actual), surprins și în S2 dar și în alte zone ale curții interioare.

De asemenea în S4 s-a observat în fundație adosarea aripii estice (respectiv holul și casa scârilor) la zidul vechi, aceasta fiind și una din cauzele care a

Fig. 3. Situația secțiunilor arheologice efectuate la Building C3, scara 1:100.

Fig. 3. The archaeological sections carried at the Corp C3. Scale 1:100.

Fig. 4. Cenușar, S1.

Fig. 4. Ashtray, S1.

Fig. 5. Pavaj 1, S4.

Fig. 5. Pavement 1, S4.

dus la apariția fisurilor din partea de sud-est a clădirii.

În general fundația Corpului C3 este realizată din blocuri de piatră prinse cu mortar. Pe partea estică s-au găsit în fundație și blocuri de piatră fasonată, dovadă a faptului că au fost refofolosite, provenite de la corpurile de clădire mai vechi, dezafectate. Fundația este realizată după principiul clasic, în sensul că, pe o înălțime de 1,80 m avem fundație turnată după care urmează decroșul și fundația zidită pe o înălțime de 0,60 m. Fundația zidurilor adăugate diferă ca mod de execuție, având un aspect mai puțin îngrijit la interior. De asemenea, actualul zid estic al C3 prezintă în fundație structuri paralelipipedice care ar putea fi bazele coloanelor unui vechi pridvor al clădirii (fig. 6).

Stratigrafic s-au surprins cele două faze de construcție ale Corpului C3, respectiv a aripii vestice și adosarea aripii estice. De menționat faptul că de la adâncimea aproximativă de - 1,80 m f.n.c.a. apare în toate secțiunile un strat de pământ lutos, foarte umed, amestecat cu multe resturi de oase de animale, lemn, fragmente ceramice de vase și cahle databile în sec. XVI-XVII și urme de arsură (bucăți de cărbune). Putem emite ipoteza unei gropi menajere (Groapa 1) aparținând grupului de clădiri anterioare mijlocului de sec. XVII, care au existat înaintea construirii clădirilor colegiului.

Stratigrafia profilului nordic al Secțiunii I (fig. 7) este următoarea: nivel de umplutură din pământ, moloz, fragmente cărămidă, lut galben ce suprapun structura de cărămidă, un strat de nivelare din lut galben, un nivel de locuire cu pământ cenușiu negricios afânat, oase de animale, ceramică, mortar, fragmente de cărămidă apoi nivelul de pământ umed, lutos, cu resturi de oase de animale și fragmente ceramice. Profilul nordic al Secțiunii II (fig. 8) prezintă în general aceeași structură.

În curtea interioară a actualului colegiu au fost urmărite traseele șanțurilor săpate pentru introducerea rețelei ce canalizare, fiind marcate obiectivele de interes istoric. Astfel au fost surprinse mai multe astfel de structuri: o structură de zid numită Z1, o succesiune de bolți din cărămidă notate cu Bolta 1-5, locuința L1, groapa menajeră numerotată Groapa 2,

Fig. 6. Bazele coloanelor unui vechi pridvor al clădirii C3.

Fig. 6. The bases of the columns of an old veranda of the C3 building.

Fig. 7. Corp C3, S1, profil nordic, scara 1:20.

Fig. 7. Building C3, S1, north profile. Scale 1:20.

fundății ale părții demolate a Corpului C3, un pavaj (Pavaj 2) anterior Pavajului 1, gropi ale stâlpilor de susținere a schelei folosite la construirea Corpului C2, o groapă de var (Groapa 3) aparținând șantierului de construcție a Corpului C2. În curtea din fața cantinei au fost surprinse structurile de zid notate cu Z18 și Z19. Pe platoul dintre corp C4 și sala de sport au fost surprinse zidurile notate cu Z20,

Z21 și Z22. În exteriorul incintei colegiului a fost surprinsă o groapă numită Groapa 4.

Structura de zid Z1 (fig. 9), dezvelită pe o lățime de 0,34 m, având pe traseul est - vest lungimea de 1,90 m iar pe nord - sud 0,20 m, se află la 8,30 m spre est din peretele estic al Clădirii Laboratoarelor și la 15,70 m din colțul de sud - est al intrării Sălii de sport. Zidul este alcătuit din piatră de râu și de carieră, bucăți de cărămidă, prinse cu mortar. Nu a fost surprinsă talpa fundației. Deasupra structurii de zid a fost găsită o pipă de lut din sec. XIX. Pentru a nu fi afectat zidul s-a propus deplasarea spre sud a amplasamentului căminului de apă ce era prevăzut pe traseul respectivului zid. Înspre est, zidul a fost afectat de o rețea electrică introdusă anterior.

Putem presupune că Z1 este parte componentă a clădirii care apare în gravura din anul 1859 în partea sud-vestică a complexului, la est de Clădirea Laborator.

Fig. 8. Corp C3, S2, profil nordic, scara 1:20.

Fig. 8. Building C3, section S2, north profile. Scale 1:20.

anul 1859 în partea sud-vestică a complexului, la est de Clădirea Laborator.

Fig. 9. Structura de zid Z1.

Fig. 9. Wall structure Z1.

Fig. 10. Bolta 1.

Fig. 10. Vault no. 1.

Fig. 11. Bolta 2.

Fig. 11. Vault no. 2.

Structurile boltite B1 – 5 au fost surprinse în tronsonul pentru canalizare practicat pe direcția est – vest, între Clădire Laboratoare și Corp C1.

Colțul de nord – vest al **Bolții 1** (fig. 10) se află la 20,20 m spre est din peretele estic al Clădirii Laborator și 18,20 m din colțul de nord – est al gangului Corpului C2 spre nord. Orientarea bolții este SV – NE. Este construită din cărămidă prinsă cu mortar iar zidul de susținere a bolții, surprins pe o înălțime de 0,50 m și o lungime de 3,30 m, este alcătuit din piatră de râu prinsă cu mortar. Partea superioară a extradosului bolții se află la – 0,40 m f.n.c.a(față de nivelul de călcare actual) iar în adâncime s-a atins cota de – 1,50 m f.n.c.a., fără a se fi surprins baza zidului de susținere. Pentru protejarea structurii boltite s-a recomandat devierea spre nord a traseului tronsonului de canalizare. Înspre est, Bolta 1 a fost afectată de un cămin de vizitare construit anterior. De asemenea bolta mai este străpunsă de o conductă din metal, aceeași conductă afectând și Bolta 2.

Pe direcție perpendiculară cu orientarea Bolții 1, dinspre sud, a fost surprinsă **Bolta 2** (fig. 11). Aceasta se află la 25,65 m spre est din peretele de est al Clădirii Laborator și 4 m spre sud din colțul de sud – vest al Corpului C4. Bolta este zidită din cărămizi dispuse oblic iar zidurile de susținere sunt realizate din același tip de cărămidă, aranjată pe asize regulate (fig. 12). Legătura dintre Bolta 1 și Bolta 2 a fost afectată de căminul de vizitare amintit mai sus. S-a observat că Bolta 2 se continuă spre sud dar din motive de securitate nu s-a încercat pătrunderea în interior.

Bolta 3 (fig. 13) a fost surprinsă la est de Bolta 1, având aproximativ aceeași orientare. Se află la 5,80 m spre est și 3,60 m spre sud față de colțul sud – estic al Corp C4. A fost surprinsă pe o lungime de 1,5 m. Distanța dintre exteriorul zidului vestic de susținere și mijlocul părții superioare a extradosului este de 0,84 m. Este zidită din cărămizi iar pe extrados se observă urme de tencuială.

Bolta 4 (fig. 14) a fost surprinsă la est de Bolta 3, la 16 m față de gangul de scurgere a apei pluviale practicat la baza zidului vestic al Corpului C1, având aceeași orientare și structură. Perpendicular pe direcția acesteia, lângă Corp C1, a fost surprinsă **Bolta 5**, având aceeași structură.

Având în vedere dimensiunile bolților (atât cât au putut fi surprinse) și faptul că nivelul la care

Fig. 12. Tronson 1 canalizare est-vest, Bolta 2, scara 1:20.

Fig. 12. Section 1, sewer east-west, Vault no. 2. Scale 1:20.

au fost surprinse coboară, pornind dinspre vest spre est, putem concluziona că este vorba despre un sistem de canalizare. În ceea ce privește orientarea structurilor boltite, putem concluziona că Bolta 1, Bolta 3 și Bolta 4 sunt părți ale aceleiași structuri, Bolțile 2 și 5 fiind tronsoane laterale ale sistemului de canalizare amintit, sistem care probabil că subtraversează Corpul C1.

Groapa menajeră numită **Groapa 2** (fig. 15), aflată la 15 m vest față de gangul de scurgere a apei pluviale practicat la baza zidului vestic al Corpului C1 a cuprins pământ afânat, fragmente de cărbu-

Fig. 13. Bolta 3.

Fig. 13. Vault no. 3.

Fig. 14. Bolta 4.

Fig. 14. Vault no. 4.

ne, fragmente de cărămidă, fragmente de ceramică. Partea superioară a gropii se află la - 1,25 m f.n.c.a.

Groapa de var, numită **Groapa 3** (fig. 16), a fost surprinsă în tronsonul de canalizare est - vest practicat lângă trotuarul alipit de Corp C2, fiind vizibilă în profilul sudic al tronsonului. Straturile acestui profil sunt următoarele, pornind de sus: 1. asfalt actual (5-6 cm); 2. Pavajul 1 (8 cm); 3. strat construcție C2 (65 cm); 4. nivel locuire - pământ negru, oase de animale, ceramică, fragmente cărămidă, urme arsură (32 cm); 5. nivel construcție

Fig. 15. Groapa 2.

Fig. 15. Household pit no. 2.

Fig. 16. Groapa 3 (groapă var).

Fig. 16. Lime pit no. 3.

Fig. 17. Groapa 4.

Fig. 17. Household pit no. 4.

– moloz, pietriș, probabil nivelul de construcție al Corpului C3 (14 cm); 6. nivel locuire – pământ negru, fragmente cărbune, ceramică (16 cm); 7. strat prundiș, posibil o amenajare a unei căi de acces (30 cm); 8. pământ negru lutos, arsură, ceramică, oase animale (până la -195 cm f.n.c.a., adâncimea până la care a fost săpat tronsonul pentru canalizare). Traseul Gropii 3 începe la -0,80 m f.n.c.a., ea având o lățime de 2,50 m la partea superioară 0,90 m la partea inferioară. Groapa 3 taie straturile 3-7.

Groapa 4 (fig. 17) a fost surprinsă parțial la o distanță de doi metri est față de stâlpul sudic de intrare al porții de acces în curtea cantinei. Partea superioară a gropii se află la -1,40 m f.n.c.a. și a fost dezgolită până la adâncimea de -1,80 m f.n.c.a. Umplutura gropii constă din urme de arsură, zgură, fragmente de fier, fragmente ceramică.

În tronsonul practicat lângă trotuarul alipit de Corp C2, au fost surprinse **gropile stâlpilor de susținere a schelei de construcție a Corpului C2**. Aceste gropi conțineau resturi de lemn și erau căptușite cu piatră, având la partea superioară un strat gros de cărămizi sfărâmate.

Pavajul 2 a fost surprins la est de Corp C4, la 2,60 m spre est și 5 m spre sud față de colțul sud – estic al rezaliturii nordic, pe o lățime de 0,60 m și o lungime de 6,5 m. Pavajul, având o grosime de 0,20 m este alcătuit din piatră de râu așezată pe un pat de nisip.

Structurile de zid Z18 și Z19 surprinse în curtea din fața actualii cantine sunt probabil fundații ale laturilor de vest, respectiv est ale unei construcții al cărei nivel de construcție se află la -1,25 m f.n.c.a, suprapunând Groapa 4. Z18, având orientare nord-sud, a fost surprins la 12,90 m spre est față de colțul nord vestic al clădirii Kos și un metru spre nord față de zidul nordic al clădirii amintite. Are o grosime de 0,70 m și a fost dezvelit pe o distanță de 0,80 m. Ca și compoziție, Z18 este alcătuit din piatră de râu și de carieră și cărămidă. Pe fața vestică a Z18 a fost surprins, la -0,90 f.n.c.a. m, un strat de arsură cu o grosime de 0,20 m. Paralel cu Z18, pe traiectul actualii porți de intrare în curtea cantinei, a fost surprins Z19, având o grosime de 0,85 m.

Structura de zid Z20 a fost surprinsă la vest de colțul de sud-vest al Corp C4, având orientare est-vest. Este probabil fundația unui gard.

Structura de zid Z21, orientată est vest, a fost surprinsă la 29 m spre sud și patru spre vest față de colțul de nord-vest al corp C4. Este alcătuită din piatră de carieră și cărămidă.

La 16 m spre sud și cinci spre vest față de colțul nord-vestic al corp C4 a fost surprinsă structura de zid denumită **Z22**. Este alcătuită din piatră de carieră și are orientare nord-sud.

Locuința L1 a fost surprinsă în zona de intersecție a Corpului C1 cu Corp C2. Nu s-a putut identifica planul complet al locuinței ci doar un plan parțial, rezultat în urma structurilor apărute în traseele șanțurilor executate pentru rețeaua de canalizare din zona respectivă. Astfel, putem spune că, pe direcția est-vest, locuința are în componență două ziduri din piatră prinsă cu mortar, notate Z2 și Z17, ziduri care delimitează pivnițele P1 și P2, orientate nord-sud. Pe direcția nord-sud au fost surprinse zidurile Z3, Z4 și Z6, acestea fiind

Fig. 18. Locuința L1, scara 1:75.

Fig. 18. House L1. Scale 1:75.

zidurile de susținere ale bolților celor două pivnițe, Z4 fiind zid despărțitor. Au mai fost identificate zidurile Z5, orientat est-vest, probabil o amenajare a intrării în P2 și Z7, orientat nord-sud, acesta neavând o legătură vizibilă cu L1 (fig. 18).

Grosimile zidurilor sunt următoarele: Z2, Z3, Z4, Z17 = 0,70-0,80 m; Z5 = 2,10 m; Z7 = 1,30 m. Distanța pe interior dintre Z2 și Z17, deci lungimea celor două pivnițe, este de 5,50 m. P1 are o lățime de 2,50 m iar P2 de 5,40 m. Ca și compoziție, zidu-

Fig. 19. Extradados P2.

Fig. 19. Extradited P2.

rile sunt din piatră de carieră și de râu, de dimensiuni mari și medii având ca liant mortarul. În general sunt ziduri solide, excepție făcând Z5, care are mai mult aspectul de aglomerare de piatră, cărămidă și mortar. Cele două pivnițe sunt construite din piatră de carieră zidită cu mortar. Sunt construcții îngrijite și uniforme cu aspect de soliditate. Pe interior sunt tencuite. Pivnița P2 (fig. 19) este relativ întreagă, fiind afectată într-o mică măsură de o rețea de electricitate mai veche. Spre deosebire de aceasta, P1 mai păstrează doar două porțiuni din boltă (fig. 20).

La vest de Z4 și sud de Z2, deasupra P2, a fost surprins un pavaj din cărămidă (Wg = -1 m) (fig. 21).

Fig. 20. Pivnița P1.

Fig. 20. Cellar P1.

Fig. 21. Pardoseală cărămidă L1.

Fig. 21. Brick pavement L1.

Fig. 22. Amprentă vas ofrandă.

Fig. 22. Offering vessel imprint.

Fiind probabil o pardoseală interioară, este alcătuit din două asize de cărămidă prinse cu mortar. Ca dimensiuni, este vorba despre două tipuri: 24x12x4 cm și 30x15x5 cm, intercalate pe cele două asize. Această podea suprapune un strat de nivelare din lut galben (47 cm), urmat de un nivel de refacere, alcătuit din moloz (2 cm), un strat de arsură (15 cm), corespunzând probabil unei distrugerii a locuinței, nivelul de

construcție (3 cm) și un strat alcătuit din pământ cenușiu – maroniu nisipos, fragmente de ceramică, arsură, mortar (42 cm).

La marginea nordică a Z5 a fost surprinsă o nișă căptușită îngrijit cu mortar în care a fost introdus un vas de lut, probabil cu rol de ofrandă (fig. 22). Nu s-a putut păstra nici un fragment ceramic, vasul fiind foarte friabil.

Spre est, Z2 pornește de la baza Corpului C1, în dreptul gangului de scurgere al apei pluviale, iar înspre vest a fost surprins până la o lungime de 16 m.

Locuința L1 poate fi încadrată ca aparținând grupului de clădiri anterioare mijlocului sec. XVII, achiziționate înainte de construirea colegiului și dărâmate în momentul începerii construirii corpurilor aparținătoare acestuia.

Fundațiile părții demolate a Corpului C3 (fig. 23) ne oferă o imagine asupra extremității sudice a acesteia cât și a turnului ce apare în imaginea de epocă pe latura estică a părții vestice a construcției din care astăzi se mai păstrează Corpul C3, turn care este posibil să fi avut rol și de clopotniță. De asemenea, a fost surprinsă parțial partea de nord a careului din care făcea parte corpul C3.

Fig. 23. Plan Fundații părți demolate Corp C 3, Z1, Z18-Z22, Bolțile B1,B3, B4, Pavaj 2, scara 1:500.

Fig. 23. Plan demolished foundations Building C3, Z1, Z18-22. Vaults B1, B3, B4. Paviment 2. Scale 1:500.

Fig. 24. Detaliu aripa sudică parte demolată Corp C3.

Fig. 24. Detail the south side of the demolished area; building C3.

Fig. 25. Dublura fundație Z7.

Fig. 25. Lining foundation Z7.

Fig. 26. Zidul Z7.

Fig. 26. Wall Z7.

Latura sudică a părții demolate a Corpului C3 (fig. 24) este dată de Z7, aflat la 18,5 m față de Corp C2 și având o grosime de 3,10 m. Surprins pe o lungime de 3 m, zidul se continuă spre vest, partea estică fiind întreruptă de o fosă septică anterioară actualelor amenajări utilitare. Paralel cu Z7, la o distanță de 5,35 m, se află Z9 (0,60 m grosime), între ele, pe direcția nord-sud aflându-se pivnița P3. Legătura dintre Z7 și Z9 este făcută de Z8 (0,60 m grosime). Acesta se află la o distanță de 11 m față de primul reza-lit al Corpului C1 și pornește de pe latura nordică a lui Z7, închide partea vestică a lui Z9 și se continuă spre nord. Partea sudică a Z7, pe o lungime de 1,20 m, are o înălțime diferită, fapt ce ne îndreptățește să credem că este vorba despre o dublare a fundației (fig. 25).

Ca și compoziție, Z7, Z8 și Z9 sunt zidite din bolovani de râu și piatră de carieră de dimensiuni medii și mari, Z7 având în compoziție și fragmente de cărămidă (fig. 26). Pivnița P3, din care se mai păstrează doar colțul de sud-vest, era zidită din piatră (fig. 27).

Deasupra lui Z7 au fost observate urme de arsură, provenite probabil de la o incendiere a clădirii.

Având în vedere faptul că Z9 se continuă înspre est, dincolo de corespondentul laturii estice a actualului Corp C3, tindem să credem că spațiul încadrat de Z7, Z8 și Z9 făcea parte din aripa sudică a careului în care era inclus C3, ansamblu construit între anii 1720-1743.

Spre nord de Z7 s-au identificat ceea ce ar putea reprezenta fundațiile unui turn (fig. 28). Tra-

Fig. 27. Pivnița P3.

Fig. 27. Celler P3.

Fig. 28. Turn (clopotniță).

Fig. 28. Bell tower.

seul **fundațiilor turnului** sunt date de intersecția zidurilor Z11, Z14, Z15, pe direcția est-vest, Z12 și, cu probabilitate, Z8, pe direcția nord-sud (fig. 29). Colțul de nord-vest al turnului se află la 10 m sud față de zidul sudic al corp C3 și 18 m vest față de zidul vestic al Corpului C1. Turnul are o formă rectangulară, având pe exterior dimensiunile de 5,50x4,65 m, cu latura lungă pe direcția nord-sud. Pe interior este compartimentat în două încăperi cu dimensiunile interioare de 3,30x0,80 m și 3,30x2 m. Z14 și Z15 se continuă la estul lui Z12 în forma unor baze de contraforți. De asemenea, Z11 se continuă atât la vest cât și la est, unde este intersectat de Z16, care este paralel cu Z8 și Z12. Paralel cu Z11 mai apare Z13, care probabil se intersectează la rândul lui cu Z16. Există

Fig. 29. Corp C3 parte demolată, detaliu turn, scara 1:75.

Fig. 29. Building no. C3, demolished area, detail tower. Scale 1:75.

Fig. 30. Corp C3 parte demolată, detaliu tronson nordic, scara 1:50.

Fig. 30. Building no. C3, demolished area, detail northern area. Scale 1:50.

Fig. 31. Fragmente vase ceramice sec. XVI-XVII.

Fig. 31. Fragments of ceramic vessels, XVI-XVII centuries.

Fig. 32. Fragmente vase ceramice sec. XVII-XIX.

Fig. 32. Fragments of ceramic vessels, XVI-XVII centuries.

Fig. 33. Fragmente cahle sec XVI-XVII (1-3), fragment pipă lut sec. XIX (4).

Fig. 33. Fragments of tiles, XVI-XVII centuries (1-3), fragment clay pipe, XIX century (4).

și posibilitatea ca Z16 să reprezinte latura estică a turnului, acesta având atunci o lungime de 9,5 m. La fel, s-ar putea să fie vorba despre o altă construcție ale cărei fundații au fost parțial refofolosite pentru ridicarea turnului, fapt ce nu se poate stabili cu

exactitate decât în urma unei cercetări exhaustive a ansamblului.

Înspre nord în prelungirea spre est a zidului nordic al corp C3 a fost surprins Z23 (grosime 0,80 m). Perpendicular pe acesta se află Z24, cu o lungime de 6,5 m până la intersecția cu Z25 (fig. 30). Cele trei structuri de zid din piatră de carieră și de râu sunt fundații ale laturilor unei încăperi ce era parte din tronsonul nordic al fostului careu ce includea și actualul corp C3. Z23 a fost afectat de amenajări anterioare actualelor lucrări, fiind plombat pe o porțiune cu piatră zidită cu mortar cu ciment.

Inventarul descoperit în urma supravegherii arheologice constă în principal din fragmente ceramice provenite de la vase (fig. 31) și cahle (fig. 33), databile între sec. XVI – XIX, pipe de lut databile în sec. XIX (fig. 33), un pinten medieval din fier, diferite alte obiecte din fier (cuie, piroane, lame de cuțit), o monedă de 3 Kreuzer emisă în anul 1800, oase de animale.

Concluzii

În urma supravegherii de pe parcursul anului 2012, rezultatele privind întregul ansamblu al Colegiului „Bethlen Gabor” nu pot fi decât parțiale. Până în prezent au fost stabilite limitele de nord și sud ale careului care îngloba actualul corp C3, o locuință anterioară momentului de început al instituției amintite precum și alte amenajări de infrastructură.

Bibliografie

- DIR, C 1952:** Documente privind Istoria României, Veacul XIII, C, Transilvania, vol II, (1251-1300), Ed. Academiei Republicii Populare Române, 1952.
- Hegy 1903:** Jozsef Hegyi, Hazánk történelmi nevezetességei helyei és meglévő műemlékei, Gyöngyös, 1903.
- Kapitány-Horvát 2016:** Zsuzsa Kapitány-Horvát, A viz szalad, a kö marad. A Nagyenyedi fönixmadár, Adalékok a Bethlen Gábor kollégium történetéhez, Bethlen Gábor Alapítvány, Nagyenyed, 2016.
- Lupaș-Vlasiu 1945:** Marina Lupaș-Vlasiu, Aspecte din istoria Transilvaniei, Institutul de Arte Grafice „Dacia Traiană” S. A., Sibiu, 1945.
- Maszák 1858:** Hugo Maszák, A nagy-enyedi főiskola. Vasárnapi Ujság, Pesta, 4 aprilie 1858, 161.

Vasile Paul Scrobotă, doctorand al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, Muzeul de Istorie Aiud, România, e-mail: paulscrobota@gmail.com

Elena Gherman, doctorand al Facultății de Istorie din cadrul Universității „Al. I. Cuza”, Iași, Muzeul Mitropolitan, Iași, România, e-mail: ghermanelena56@gmail.com